

***Fernando Sadio Ramos
(Coordinador)***

***Tendiendo Puentes hacia
la Interculturalidad
VI Encuentro de Primavera®***

Fernando Ramos (Editor)

Seminario Interdisciplinar de
Estudios sobre Inmigración
Universidad de Málaga

Ficha Técnica

ISBN: 978-989-8486-04-2

Coordinador: Fernando Sadio Ramos

Título: *Tendiendo Puentes hacia la Interculturalidad. VI Encuentro de Primavera®*

Edición:

Fernando Ramos (Editor)

Encuentro de Primavera®

Junta de Andalucía – Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa (España)

Grupo de Investigación HUM-742 D.E.Di.C.A. (Desarrollo Educativo de las Didácticas en la Comunidad Andaluza), Universidad de Granada (España)

Universidad de Málaga

Url: <http://issuu.com/dedica>

Seminario Interdisciplinar de
Estudios sobre Inmigración
Universidad de Málaga

Tendiendo Puentes hacia la Interculturalidad

VI Encuentro de Primavera[®]

26-29 de Abril de 2011

Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo

Complejo Económico y Social

Universidad de Málaga

Organización

Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo de la Universidad de Málaga

*Departamento de Derecho Financiero, Economía Política
y Filosofía del Derecho de la Universidad de Málaga*

*Seminario Interdisciplinar de Estudios sobre Inmigración de la Universidad de
Málaga*

Grupo de Investigación HUM-742 D.E.Di.C.A.

Escola Superior de Educação de Coimbra

Comité de Honor

*Consejería de Educación de la Junta de Andalucía – España, representada
por el Sr. Consejero,
D. Francisco José Álvarez de la Chica*

*Universidad de Málaga – España, representada por
la Ex.^{ma} Sra. Rectora,
Dra. Dña. Adelaida de la Calle Martín*

*Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo de la Universidad de Málaga –
España, representada por el Sr. Decano,
Dr. D. F. Manuel Montalbán Peregrín*

*Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias de la Consejería
de Empleo de la Junta de Andalucía – España, representada por la Sra.
Directora General Dña. Rocío Palacios de Haro*

*Delegación Provincial de Málaga de la Consejería de Educación de la Junta
de Andalucía – España, representada por el Sr. Delegado,
D. Antonio Manuel Escámez Pastrana*

*Delegación Provincial de Málaga de la Consejería de Empleo de la Junta de
Andalucía – España, representada por el Sr. Delegado,
D. Juan Carlos Lomeña Villalobos*

*INCIDE (Inclusión, Ciudadanía, Diversidad y Educación, Málaga – España),
representado por el Sr. Presidente,
D. Eloy Peña Ramos*

Comité Organizador

Directores Académicos

Juan Ortiz Molina (Departamento de Derecho Financiero, Economía Política y Filosofía del Derecho de la Universidad de Málaga – España)

Fernando Sadio Ramos (Encontro de Primavera; Grupo de Investigación HUM-742 DEDiCA; Departamento de Educação de la Escola Superior de Educação de Coimbra – Portugal)

Vocales

María Angustias Ortiz Molina (Responsable del Grupo de Investigación HUM-742 D.E.Di.C.A., Universidad de Granada – España)

Juan José Hinojosa Torralvo (Director del Departamento de Derecho Financiero, Economía Política y Filosofía del Derecho de la Universidad de Málaga – España)

Belén Lorente Molina (Coordinadora del Seminario Interdisciplinar de Estudios sobre Inmigración de la Universidad de Málaga – España)

Dolores Madrid Vivar (Departamento de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Málaga – España)

Cristina Monereo Atienza (Departamento de Derecho Financiero, Economía Política y Filosofía del Derecho de la Universidad de Málaga – España)

Antonio Medina Rivilla (Departamento de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad Nacional de Educación a Distancia – España)

Roberto Cremades Andreu (Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal de la Facultad de Educación y Humanidades de Melilla de la Universidad de Granada – España)

Secretaría Administrativa

Carmen M^a García Núñez (SIEI – Seminario Interdisciplinar de Estudios sobre Inmigración de la Universidad de Málaga – España)

Email: siei@uma.es

Comité Científico

Presidente

María Angustias Ortiz Molina (Responsable del Grupo de Investigación HUM-742
D.E.Di.C.A., Universidad de Granada – España)

Secretaria

Belén Lorente Molina (Coordinadora del Seminario Interdisciplinar de Estudios sobre
Inmigración de la Universidad de Málaga – España)

Vocales

Juan José Hinojosa Torralvo (Director del Departamento de Derecho Financiero,
Economía Política y Filosofía del Derecho de la Universidad de Málaga – España)

Juan Ortiz Molina (Departamento de Derecho Financiero, Economía Política y
Filosofía del Derecho de la Universidad de Málaga – España)

José Manuel Cabra Apalategui (Departamento de Derecho Financiero, Economía
Política y Filosofía del Derecho de la Universidad de Málaga – España)

Dolores Madrid Vivar (Departamento de Didáctica y Organización Escolar de la
Universidad de Málaga – España)

Antonio Medina Rivilla (Departamento de Didáctica y Organización Escolar de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia – España)

Encarnación López de Arenosa Díaz (Real Conservatorio Superior de Música de
Madrid – España)

Lucía Herrera Torres (Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la
Facultad de Educación y Humanidades de Melilla de la Universidad de Granada –
España)

Oswaldo Lorenzo Quiles (Departamento de Didáctica de la Expresión Musical,
Plástica y Corporal de la Facultad de Educación y Humanidades de Melilla de la
Universidad de Granada – España)

Roberto Cremades Andreu (Departamento de Didáctica de la Expresión Musical,
Plástica y Corporal de la Facultad de Educación y Humanidades de Melilla de la
Universidad de Granada – España)

Maria do Rosário Campos (Departamento de Educación de la Escola Superior de
Educação de Coimbra – Portugal)

Fernando Sadio Ramos (Encontro de Primavera; Grupo de Investigación HUM-742
DEDiCA; Departamento de Educación de la Escola Superior de Educação de
Coimbra – Portugal)

Este VI Encuentro de Primavera *Tendiendo puentes hacia la Interculturalidad* cuenta con la Ayuda del Vicerrectorado de Investigación y Doctorado de la Universidad de Málaga

PROGRAMA

HORAS	26 de Abril, Martes	27 de Abril, Miércoles	28 de Abril, Jueves	29 de Abril, Viernes
9:30	Llegada de los Participantes	9:30: Ponencia invitada: Iván Bravo Antonio, Lucía Herrera Torres	9:30: Ponencia Invitada: Jorun Buli-Holmberg	9:30: Ponencia invitada: Maria do Rosário Castiço de Campos
10		10: Ponencia invitada: Oswaldo Lorenzo Quiles	10: Ponencia invitada: Fernando Sadio Ramos	10: Ponencia invitada: Elaine Hewitt, Jean Stephenson
		10:30: Ponencia invitada: Lucía Herrera Torres	10:30: Ponencia invitada: C. Karen Villén Molina	10:30: Ponencia invitada: Philippe Bernard Loff
11/11:30		Café	Café	Café
11:30/13:30		11:30: Ponencia invitada: Amaya Epelde Larrañaga	11:30: Ponencia invitada: Anabela Panão Ramalho, João Ramalho	11:30 : Ponencia invitada: Jean Stephenson, Elaine Hewitt
		12: Ponencia invitada: Antonio Manuel Roldán Báez	12/13:30: Seminario: Sergio Román Aliste, Cayetana Ibáñez López, Carlos Garrido Castellano	12/13: CONFERENCIA Sebastián Sánchez Fernández 13/13:30: Acto de Clausura
		12:30/13:30: CONFERENCIA Encarnación López de Arenosa Díaz		
13:30/15:30	Comida	Comida	Comida	Comida
15:30	15:30: Recepción y entrega de documentos 16:30/17:30: Apertura del Encuentro – Mesa de Inauguración	15:30: Taller 1 M ^a Rosa Salido Olivares 15:30: Taller 2 Eduardo José Tavares Lopes 15:30: Taller 3 María Orozco Fernández	15:30: Ponencia invitada: Àngels Torras i Albert 16: Ponencia invitada: María Angustias Ortiz Molina 16:30: Ponencia invitada: Isabel María Núñez Moreno, Àngels Torras i Albert	
17/17:30		Café	Café	
17:30	17:30/18: Pausa para Café	17:30: Ponencia invitada: (1) Francisco J. Calderón Vázquez	17:30: Mesa redonda 1: <i>Modera:</i> Trinidad Diéguez Roa <i>Participan:</i> Profesorado de ATAL; Profesorado vinculado a Educación Intercultural	
	18: Ponencia invitada: Roberto Cremades Andreu, Lucía Herrera Torres, Oswaldo Lorenzo Quiles	18: Ponencia invitada: María Teresa Rascón Gómez	17:30: Mesa redonda 2: <i>Modera:</i> Dolores Madrid Vivar <i>Participan:</i> Eduardo Vila Merino, Julio Vera Vila, María Soledad Ortega Velasco	
18:30	18:30: Ponencia invitada: Alejandra Paz Rodríguez Navas	18:30: Ponencia Invitada: (2) Francisco J. Calderón Vázquez	18:30: Ponencia Invitada: Joaquín Perea Rodríguez	
19	19: Ponencia invitada: José Antonio Binaburo Iturbide	Ponencias	Ponencias	

Actividades a desarrollar en el Encuentro de Primavera[®]:

A) Conferencias:

i) Apertura:

Pensemos: ¿Son las competencias un puente hacia lo intercultural? En torno a la Educación Musical Superior

Encarnación López de Arenosa Díaz

(Real Conservatorio Superior de Música de Madrid – España)

ii) Clausura:

Hacia la Interculturalidad desde la Cultura de Paz

Sebastián Sánchez Fernández

Facultad de Educación y Humanidades de Melilla de la Universidad de Granada – España

Delegado del Rector para el Campus de Melilla

Instituto de la Paz y de los Conflictos

B) Ponencias invitadas:

1. Roberto Cremades Andreu; Lucía Herrera Torres; Oswaldo Lorenzo Quiles (Universidad de Granada – España) – **Las motivaciones de los niños para aprender música en la Escuela de Música y Danza de Melilla**
2. Alejandra Paz Rodríguez Navas (Jefa del Departamento de Análisis y Estudios de la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía – España) – **Concepto de integración y modelos políticos**

3. José Antonio Binaburo Iturbide (Delegación Provincial de Málaga de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía – España) – **La educación intercultural para una escuela sostenible**
4. Iván Bravo Antonio (Universidad de Granada – España); Lucía Herrera Torres (Universidad de Granada – España) – **Convivencia escolar en Educación Primaria. Las habilidades sociales del alumnado como variable moduladora**
5. Oswaldo Lorenzo Quiles (Universidad de Granada – España) – **Análisis cualitativo de textos sobre multi e interculturalidad**
6. Lucía Herrera Torres (Universidad de Granada – España) – **Orientación, tutoría y mentorización en la Educación Superior: una labor destinada tanto al alumnado como al profesorado universitario**
7. Amaya Epelde Larrañaga (Universidad de Granada – España) – **La interculturalidad en la educación a través de la música infantil**
8. Antonio Manuel Roldán Báez (Universidad de Málaga – España) – **Aspectos económicos de la emigración: una aproximación crítica**
9. Francisco José Calderón Vázquez (Universidad de Málaga – España) – **Evolución de los flujos migratorios en el Área Metropolitana de Málaga**
10. María Teresa Rascón Gómez (Universidad de Málaga – España) – **Valores y concepciones socioeducativas de las familias inmigrantes marroquíes**
11. Francisco José Calderón Vázquez (Universidad de Málaga – España) – **Situación del empleo femenino extranjero en la provincia de Málaga (2006-2010)**
12. Jorun Buli-Holmberg (Universidad de Oslo – Noruega) – **How to improve cultural identity and equality: experiences from intercultural dialogues in a school for all**
13. Fernando Sadio Ramos (Escola Superior de Educação de Coimbra – Portugal) – **Tendiendo el puente: los Derechos Humanos y el deber de memoria**

- 14.C. Karen Villén Molina (Diputación Provincial de Málaga – España) – **Inmigrantes en Málaga: mujeres y hombres, rurales y urbanos. Recursos**
15. Anabela Panão Ramalho (Escola Superior de Educação de Coimbra – Portugal); João Ramalho (Instituto Superior de Educação e Trabalho do Porto – Portugal) – **Mulher informada ... mulher formada**
16. Àngels Torras i Albert (Universidad Ramón Llull – España) – **Picantarols. Proyecto de sensibilización musical para las Escuelas Infantiles. Ayuntamiento de Tarragona**
17. María Angustias Ortiz Molina (Universidad de Granada – España) – **Tendiendo puentes hacia la interculturalidad... desde Andalucía [España] (II). Propuestas desde la Educación Musical**
18. Isabel María Núñez Moreno (Fundación ACIS – Escuela Artur Martorell – España); Àngels Torras i Albert (Universidad Ramón Llull – España) – **Un contexto intercultural en la escuela: aprender a través del Arte**
19. Joaquín Perea Rodríguez (INCIDE – Inclusión, Ciudadanía, Diversidad y Educación, Málaga – España) – **Inmigración y escuela: Ciudadanía crisol de educación**
20. Maria do Rosário Castiço de Campos (Escola Superior de Educação de Coimbra – Portugal) – **Recriações históricas em Portugal e Espanha. Relevância destes eventos para o turismo**
21. Elaine Caroline Hewitt Hughes; Jean Todd Stephenson Wilson (Universidad de Granada – España) – **Seguimiento en el ámbito universitario de los alumnos provenientes del sistema bilingüe secundario**
22. Philippe Bernard Loff (Escola Superior de Educação de Coimbra – Portugal) – **A Educação Intercultural nos manuais escolares de Estudo do Meio (1.º CEB): as representações da diversidade étnico-cultural**
23. Jean Todd Stephenson Wilson; Elaine Caroline Hewitt Hughes (Universidad de Granada – España) – **Los desafíos de realizar la investigación en el aula: el caso de un estudio réplica sobre la ansiedad en el aprendizaje del inglés**

C) Seminario:

Desmontando la unidad. Apuntes sobre arte e identidad en la India contemporánea

a) Sergio Román Aliste (Universidad Complutense de Madrid – España) – **Unidad en la diversidad. Cronología de un mito en el arte y la cultura visual de la India contemporánea**

b) Cayetana Ibáñez López (Universidad Complutense de Madrid – España) – **Conflictos en torno a la representación moderna de los mitos. Relaciones violentas entre extremismos políticos y arte en India**

c) Carlos Garrido Castellano (Universidad de Granada – España) – **Identidades digitales. La red como espacio de convivencia y diálogo en el arte actual de India**

D) Mesas redondas simultáneas:

1. Buenas prácticas educativas en educación intercultural

Moderadora: Trinidad Diéguez Roa (Coordinadora Provincial de Interculturalidad de la Delegación Provincial de Málaga de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía – España)

Intervienen:

- Profesorado de ATAL [Aulas Temporales de Adaptación Lingüística] (Centros de Profesores de Málaga – España)
- Profesorado vinculado a Educación Intercultural (Centros de Profesores de Málaga – España)

2. La mirada de la escuela a la interculturalidad

Moderadora: Dolores Madrid Vivar (Universidad de Málaga – España)

Intervienen:

- Eduardo Vila Merino (Universidad de Málaga – España) – **Buscando un lenguaje común en Educación: ¿De qué hablamos cuando hablamos de Interculturalidad?**
- Julio Vera Vila (Universidad de Málaga – España) – **Educación Intercultural y ciudadanía democrática desde la escuela**
- María Soledad Ortega Velasco (Universidad de Málaga – España) – **La mirada de la escuela a la interculturalidad: el cimiento de la ciudadanía**

E) Talleres simultáneos:

1. M^a Rosa Salido Olivares (Universidad de Granada – España) – **Jugando con las notas**
2. Eduardo José Tavares Lopes (Universidad de Évora – Portugal) – **The Individual and the Group: A practical lesson from the musical rhythm**
3. María Orozco Fernández (INCIDE – Inclusión, Ciudadanía, Diversidad y Educación, Málaga – España) – **Destinados a entendernos**

NOTA: Los talleres aceptan un número limitado de participantes (30), por lo que en el momento del registro habrá que procederse a la respectiva matriculación.

En caso de que sea necesario proceder a la selección de participantes, el criterio será el de orden de inscripción.

Para que se emita certificado correspondiente a las 30h de formación y consecuente convalidación de créditos de libre configuración, los asistentes tienen que inscribirse en un taller.

F) Ponencias

No se puede hacer la indicación de las ponencias en virtud de estar en curso el plazo de inscripciones. El programa de las mismas se divulgará en el Congreso.

Los textos a presentar deberán ser enviados hasta el 28 de marzo de 2011 para la dirección de email:

encontroprimavera@gmail.com

Normas para preparación de los textos de ponencias

- Hasta el 30 de marzo se comunicará si los textos de las ponencias son aceptados para su presentación y publicación en CD con ISBN y Depósito Legal (ver más abajo en el apartado H – d).
- Las ponencias dispondrán de 10 minutos para su presentación.
- Presentación del texto de las ponencias:
Formato A4, Arial 11, máximo 8 páginas, espacio interlineado sencillo, normas de referencia y de citación de APA.
- Los textos serán enviados en formato *word*.

Inscripción de participantes y presentación de ponencias

Las inscripciones se harán hasta el 11 de Abril de 2011, mediante el pago de una tasa de 50€ a depositar en el N° de Cuenta Corriente de la Universidad de Málaga, en UNICAJA: 2103 0146 96 0030028661, Referencia Específica: 80301490.

Si el Ingreso se realiza desde el extranjero habrá que añadir a estos datos:

IBAN ES24

SWIFT UCJAES2M

Si se desea hacer el ingreso personalmente en la ventanilla de una oficina bancaria, habrán de contactar y solicitar los **Impresos para Ingreso**

Manual al Profesor de la FEST Juan Ortiz en la siguiente dirección de email:
jortiz@uma.es

El resguardo bancario del ingreso será la justificación para los participantes del pago. La organización no emitirá recibo de ningún tipo. La inscripción se hará efectiva mediante el pago de la respectiva tasa y el envío del comprobante digitalizado (en archivo pdf) para la dirección de email **encontroprimavera@gmail.com**

Se emitirá certificado de asistencia, comprobando 30 horas de formación. También se emitirá certificado de presentación de ponencia a los participantes aceptados a ese efecto.

*** Ha sido concedido a esta iniciativa 1 CRÉDITO DE LIBRE CONFIGURACIÓN por el Vicerrectorado de Ordenación Académica de la Universidad de Málaga. El alumnado que lo desee, podrá solicitar su convalidación.**

G) Lugar de realización de las actividades

Las actividades tendrán lugar en el Salón de Grados Profesor Francisco Trujillo de la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo de la Universidad de Málaga (Complejo Económico y Social – Ampliación del Campus de Teatinos, Universidad de Málaga). Los talleres se harán en salas específicas, indicadas en la apertura del Encuentro.

H) Publicaciones ya hechas y en curso en torno al VI Encuentro de Primavera

a) *Tendiendo puentes hacia la interculturalidad*. Granada: K & L Ediciones. 2010.

Accesible en: <http://issuu.com/dedica> y http://hum742.ugr.es/datos_inicio/

b) *Lançando pontes para a interculturalidade*. Coimbra: Fernando Ramos (Editor). 2010.

Accesible en: <http://issuu.com/dedica> y http://hum742.ugr.es/datos_inicio/

c) *DEDiCA. REVISTA DE EDUCAÇÃO E HUMANIDADES* – Nº 1 (Marzo) 2011 (en preparación).

Estará accesible en:

<http://issuu.com/dedica> y http://hum742.ugr.es/datos_inicio/

d) *Tendiendo puentes hacia la interculturalidad. Ponencias*. Coimbra: Fernando Ramos (Editor). Edición en CD Rom (A salir en 2011, en el Encuentro).

Estará accesible en:

<http://issuu.com/dedica> y http://hum742.ugr.es/datos_inicio/

J) Información sobre futuros encuentros

a) 2012 – Arte y cultura populares. A realizar en el Centro Cultural del Ayuntamiento de Vila Nova de Foz-Côa, en Portugal, del 10 al 14 de Abril. Información ya disponible en <http://issuu.com/dedica> y en http://hum742.ugr.es/datos_inicio/

b) 2014 - Educación, Música y Arte desde la(s) Frontera(s). A realizar en el Auditorio del Palacio de la Ciudad Autónoma de Ceuta, del 23 al 26 de Abril.

Informaciones:

María Angustias Ortiz Molina
Fernando Sadio Ramos
encontroprimavera@gmail.com

Páginas Web

http://hum742.ugr.es/datos_inicio/

www.issuu.com/dedica

Información útil para os participantes/ Useful information for participants

1) Comidas/ Lunches

Las comidas pueden hacerse a muy buen precio y con bastante variedad en la cafetería de la Facultad.

At the Faculty's Cafeteria participants may have lunch at good price and variety.

2) Hoteles en Málaga Ciudad/ Hotels in Málaga

<http://www.hotelopia.es/espana/malaga/malaga-ciudad/>

Hotel	Desde/ From
Atarazanas Malaga Boutique Hotel ★★★	42 €
Tribuna Málaga ★★★	56 €
Eurostars Astoria ★★★	59 €
Bahía de Málaga ★★★	60 €
Ibis Málaga Centro ★★★	63 €
Room Mate Larios ★★★★★	86 €
Room Mate Lola ★★★★★	86 €
NH Málaga ★★★★★	87 €
Petit Palace Plaza ★★★★★	90 €
AC Málaga Palacio ★★★★★	97 €

Los hoteles que se indican están todos en el centro de la ciudad de Málaga y no quedan a más de 10 minutos, caminando, de la parada de los autobuses que llevan a la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo, ubicada lejos del centro, en la Ampliación del Campus de Teatinos.

Acceso en autobus: se coge en la "Alameda Principal" la línea nº 20 hasta la última parada ("Universidad Clínico"), donde se cambia a la línea nº 5 para salir en "Ingenierías" al centro del Congreso (un solo billete).

All the Hotels are in the centre of Málaga. It take about 10 minutes to get to the bus stop needed to catch the bus to the venue of the Congress. The venue of the Congress is far from the centre of the City.

Bus is taken at "Alameda Principal" – Line nº 20 – and at the stop "Universidad Clínico" it is changed to Line nº 5 untill the stop "Ingenierías", in front of the venue (just one ticket).

Acceso a la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo/ Ampliación del Campus de Teatinos de la Universidad de Málaga Avenida Francisco Trujillo Villanueva, 2

Parada Autobús nº 5

FACULTAD DE ESTUDIOS SOCIALES Y DEL TRABAJO

Ingenierías

Acceso en Autobús desde el Centro de la Ciudad:
Utilizar la Línea nº 20 desde la Alameda Principal hasta la última parada "Universidad-Clinico" y cambiar a la Línea nº 5 hasta la última parada "Ingenierías".

Paradas de las Líneas nº 5, 8, 20 y 22.

Acceso por carretera desde el Centro de la ciudad:
Autovía A-357 en dirección Cártama.
Tomar la salida "Polígono Industrial El Viso" y seguir indicaciones "Ampliación Universidad de Málaga".

El precio de un trayecto en autobús es de 1,20€. Transbordo entre líneas gratuito durante 1 hora.
- Información Autobús Línea nº 20: Frecuencia aproximada de 11 minutos. Primera salida desde la Alameda Principal a las 6,45 horas. Última salida desde la Universidad a las 22,30 horas.
- Información Autobús Línea nº 5: Frecuencia aproximada entre 10-20 minutos.
Consultar horarios en <http://www.emtmalaga.es/portal/page/portal/EMT/HorarioAmpliado?idLinea=5>

NOTA: Para más información acerca de estas líneas o del acceso a la Universidad desde otros puntos de salida consultar la página web de la Empresa Malagueña de Transportes www.emtmalaga.es.

Grupo de Investigación HUM - 742	
Andalucía	Desarrollo
Universidad de Granada (D.E.D.I.C.A.)	
Educativo de las Didácticas en la Comunidad	